

Análisis de discriminación de género en empresas de servicios del Oriente del Estado de México.

V. Jiménez Jarquin^{1*}, J. C. Navarrete Narvaez¹, A. Iniestra Medrán¹, H. Dorantes Benavidez¹
¹Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México. Paraje San Isidro S/N,
Bo. de Tecamachalco, La Paz, Estado de México, CP 56400.
*valentin.jimenez@tesoem.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

En este trabajo se estudian los factores que indican la prevalencia de un ambiente generalizado de discriminación de género en empresas de servicio en el Oriente del Estado de México, y su posible correlación como causa de baja productividad en las organizaciones. Se diseñó, validó y aplicó un instrumento a una muestra de tamaño óptimo y se realizaron pruebas estadísticas de hipótesis para la proporción de diversas variables que tienen como propósito explicar tres características generales de los sujetos de estudio. Si posee una mentalidad discriminatoria, si ha sido víctima de discriminación de género y cómo ha percibido este fenómeno hacia su persona y hacia terceros, si ha visto afectada su productividad laboral cuando ha sido discriminado o cuando ha presenciado discriminación de género hacia compañeras de trabajo. Se concluye que podría existir una relación entre la discriminación de género hacia la mujer y la productividad laboral en las organizaciones.

Palabras clave: *Discriminación laboral, Discriminación de género, productividad*

Abstract

This paper studies the factors that indicate the prevalence of a generalized environment of gender discrimination in service companies in the eastern area of the State of Mexico, and its possible correlation as a cause of low productivity in organizations. An instrument was designed, validated and applied to a sample of optimal size and statistical hypothesis tests were carried out for the proportion of several variables that are intended to explain three general characteristics about the study subjects. If they have a discriminatory mentality, if they have been victims of gender discrimination and how they have perceived this phenomenon towards themselves and towards third parties, if their labor productivity has been affected when they have been discriminated or when they have witnessed gender discrimination towards co-workers. It is concluded that there could be a relationship between gender discrimination against women and labor productivity in organizations.

Key words: *Discrimination in the workplace, Gender discrimination, labor productivity.*

Introducción

La discriminación de género es un problema que afecta a las mujeres mayoritariamente, teniendo consecuencias tales como menor acceso a la educación, menor acceso a servicios de salud, menor participación en el campo laboral formal, alta participación en el campo laboral informal, fomento del acoso, baja productividad laboral o salarios más bajos [1]. La discriminación es un fenómeno que ha existido desde las primeras etapas del ser humano, si bien la discriminación se ha manifestado de diferentes formas y ha repercutido en diferentes grupos a lo largo de los años, es casi innegable que su existencia ha propiciado condiciones adversas para aquellos que la han sufrido [2].

La diferenciación entre sexos estriba en la adquisición de propiedades funcionales diferentes por células semejantes, no obstante, las sociedades humanas asignan a los 2 sexos funciones que realmente no son delimitadas por la biología, de esta manera, usualmente se encasilla al término sexo dentro de aquello que compete a lo biológico y a género, dentro de aquello que compete a lo social [3]. Los roles, responsabilidades y oportunidades asignados por el hecho de ser hombre y ser mujer y las relaciones socioculturales entre mujeres y hombres, niñas y niños están socialmente construidos y se aprenden a través del proceso de socialización, son específicos de cada cultura y cambian a lo largo del tiempo [4].

El rol de género designa no sólo a las funciones, sino también a los papeles, expectativas y normas que se espera que las mujeres y los varones cumplan en una sociedad, los cuales son establecidos social y culturalmente, y que dictan pautas sobre la forma como deben ser, sentir y actuar unas y otros dependiendo en principio, del sexo al que pertenecen [5]. La noción de equidad implica que mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a tomar decisiones en los diferentes ámbitos de la vida pública y privada [6].

Varios autores han estudiado la discriminación desde diversas perspectivas. Se ha definido como una actitud de antipatía adquirida antes de toda experiencia adecuada frente a individuos, grupos, razas, nacionalidades o ideas, pautas e instituciones [7] o como una antipatía basada en una generalización defectuosa e inflexible dirigida a un grupo o a un individuo por ser miembro de ese grupo [8]. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido [9].

Socialmente hablando, cada género posee determinados roles y actividades, la mayoría fundamentados erróneamente en las diferencias biológicas de cada sexo y que delimitan las actividades que cada uno debería desempeñar [10]. Dentro de las actividades que se ven delimitadas por el sexo están aquellas relacionadas con el trabajo; con lo que mujeres y hombres deberían de hacer durante su vida productiva, la división sexual del trabajo se refiere a la presencia en las sociedades de una inserción diferenciada de varones y mujeres en los espacios de la reproducción y en los de la producción social [11].

La discriminación de género en el trabajo podría ser un factor de desmotivación laboral, si un empleado está motivado, éste se esforzará para contribuir a la consecución de las metas de la empresa a la que pertenece, imprimirá más empeño en sus actividades diarias dentro de la empresa o aumentará la cantidad de tareas que realiza, por el contrario, un empleado desmotivado, podría mostrar niveles bajos de productividad [12]. Además, si la discriminación se vuelve constante o es un fenómeno con gran presencia en el lugar de trabajo, se puede crear un clima laboral hostil que incluso afecte a aquellas personas que no son víctimas directas de discriminación, y muestra de ello son los resultados obtenidos en la investigación de este trabajo [13], pues como se verá más adelante, hubo personas que reportaron un impacto negativo en su productividad laboral aun cuando no fueron las víctimas de este acto.

Metodología

Tamaño de muestra

La intención de este trabajo es estimar las proporciones de las siguientes variables:

- La proporción de personas que presentan indicios de una mentalidad discriminatoria.
- La proporción de sujetos que han sido víctima de discriminación de género

- La proporción de personas que han visto afectada su productividad laboral cuando han sido discriminados o cuando han presenciado discriminación de género hacia compañeras de trabajo.

Las proporciones por naturaleza son el resultado de un proceso de Benoulli, en el que existen dos posibles resultados “éxito” y “fracaso”, con varianza expresada en la ecuación 1 y media en la ecuación 2.

$$\sigma = p(1 - p) \quad (1)$$

$$\mu = p \quad (2)$$

σ = Varianza

μ = media

p = Probabilidad de éxito

Al llevar a cabo un ensayo de Bernoulli en repetidas ocasiones, estos se distribuyen de manera binomial y las distribuciones binomiales se transforman en una normal cuando el tamaño de la muestra n es suficientemente grande $np \geq 5$ y $n(1 - p) \geq 5$ [14]. De ahí que es posible aplicar el modelo normal para estimar proporciones.

Si se toma cierto número de muestras y se calcula la media de cada una de ellas, y posteriormente se consideran estas medias como una nueva serie de datos, la cual se denomina "distribución muestral de medias"; se podría calcular la varianza de esa distribución, denominada "varianza de la distribución muestral de medias", simbolizada $\sigma_{\bar{x}}^2$. El teorema central de límite propone que si se seleccionan muestras cada vez más grandes, esa varianza se hace cada vez más pequeña y al mismo tiempo la distribución muestral de medias se va aproximando a una normal [15].

Para estimar dicha varianza se toma como referencia la varianza poblacional σ inversamente proporcional al tamaño de la muestra n , es decir: $\frac{\sigma^2}{n}$ para que ocurra lo siguiente: entre más grande el tamaño de muestra, más pequeña la varianza. Para el caso de una proporción, al sustituir el símbolo de la varianza, tomando como referencia la ecuación 1, la varianza de la distribución muestral de la proporción, se expresa como lo muestra la ecuación 3. La varianza inversamente proporcional al tamaño de la muestra.

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{p(1 - p)}{n} \quad (3)$$

Entonces, la desviación estándar de la distribución muestral de medias, simbolizada $\sigma_{\bar{x}}$, y también conocida como “error estándar de la media” o “error típico”, la cual se expresa en la ecuación 4, se

puede estimar de la siguiente manera: $\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\sigma_{\bar{x}}} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sigma}{n}} \quad (4)$$

Para el caso de una proporción, al sustituir el símbolo de la varianza, el cálculo se hace como lo muestra la ecuación 5.

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{p(1 - p)}{n}} \quad (5)$$

El error estándar es ahora nuestra nueva medida de dispersión. Para estimar las proporciones poblacionales de nuestras variables, se construye un intervalo de confianza, tomando como referencia la proporción muestral p , sumando y restando z veces el error estándar, basado en el nivel de confianza, como se muestra en la ecuación 6. Se toma un nivel de confianza de 95%, para todas las pruebas para el cual el valor estandarizado $z = 1.96$, por lo tanto a la media muestral se le suma y resta 1.96 veces el error estándar para construir el intervalo.

$$IC_{95\%} = p \pm \left[z \left(\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right) \right] \quad (6)$$

El producto de z multiplicado por el error estándar se denomina margen de error y se simboliza con E , expresado en la ecuación 7. El cual representa la distancia que hay entre la proporción muestral y los extremos del intervalo. Si construimos un intervalo grande (tomamos un margen de error grande) habrá más posibilidades de que la media poblacional se encuentre en él (el nivel de confianza es mayor), pero se sacrifica exactitud, el intervalo será menos exacto.

$$E = z \left(\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right) \quad (7)$$

El margen de error está en función de cuatro elementos:

- La desviación estándar (σ): Si nuestros datos tienen una desviación estándar pequeña, el margen de error será más pequeño, nuestro intervalo podrá ser más pequeño.
- El tamaño de la muestra (n): si tomamos un tamaño de muestra mayor, el margen de error será más pequeño, nuestro intervalo podrá ser más pequeño.
- El nivel de confianza: Para determinar el valor de z . Si elegimos un nivel de confianza mayor, el valor de z será mayor y el margen de error será más grande, nuestro intervalo tendrá que ser más grande.

Para el cálculo del tamaño de la muestra n , se despeja de la ecuación 8, quedando como se muestra en la ecuación 8.

$$n = \frac{zp(1-p)}{E} \quad (8)$$

Debido a que no se cuenta con una estimación previa de las proporciones, se toma $p = 0.5$ para todas las pruebas, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 10%. El resultado del cálculo señala que la muestra se debe componer de $n = 90$ sujetos, elegidos de manera aleatoria. Descripción y validación del instrumento.

El instrumento de medición empleado en esta investigación está basado en el cuestionario que utiliza el *United Nation Development Programme* para calcular su índice de desigualdad de género [17]. Nuestro instrumento está dividido en 3 secciones, cada una de estas secciones tiene un subtema específico y cada sección consta de 13, 14 y 9 ítems respectivamente, teniendo así un total de 36 ítems. La primera sección del instrumento de medición tiene como fin averiguar si el sujeto de estudio posee una mentalidad discriminatoria. Las preguntas del segundo apartado están orientadas a descubrir si el sujeto de estudio ha sido víctima de discriminación de género y cómo ha percibido este fenómeno hacia su persona y hacia terceros. La última sección del instrumento de medición recaba datos que muestran si el sujeto de estudio ha visto afectada su productividad

laboral cuando ha sido discriminado o cuando ha presenciado discriminación de género hacia compañeras de trabajo.

Está compuesto por reactivos de escala nominal que carecen de valor numérico y jerarquía, así como por reactivos de escala ordinal, con un valor numérico asignado y que se pueden jerarquizar; para efectos de la escala ordinal se utilizó una escala Likert. Finalmente, el instrumento de medición aquí presentado se valida mediante el coeficiente alfa de Cronbach el cual es un índice para medir la confiabilidad del tipo consistencia interna de una escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento están relacionados [17] [18]. Dicho de otro modo, el coeficiente de alfa de Cronbach determina si el instrumento mide lo que se desea medir, es decir, si es confiable; y establece si el instrumento tiene precisión para medir lo que se desea medir, es decir, determina si tiene validez.

Para obtener el coeficiente alfa de Cronbach se debe calcular la correlación de cada ítem con cada uno de los otros, obteniendo así una gran cantidad de coeficientes de correlación. El valor de alfa es el promedio de todos los coeficientes de correlación [19]. El instrumento aplicado para esta investigación tiene un coeficiente alfa de Cronbach de 0.871. Teniendo en cuenta que el valor mínimo aceptado para el alfa de Cronbach es de 0.70 y el máximo deseado es de 0.90, de acuerdo con [20], se puede concluir que el instrumento de medición creado para esta investigación tiene un nivel de consistencia interna aceptable que garantiza la utilidad del mismo.

Hipótesis

Las proporciones de los tres aspectos a evaluar se simbolizan de la siguiente manera:

p_1 : La proporción de personas que presentan indicios de una mentalidad discriminatoria.

p : La proporción de mujeres que han sido víctima de discriminación de género

p_3 : La proporción de personas que han visto afectada su productividad laboral cuando han sido discriminados o cuando han presenciado discriminación de género hacia compañeras de trabajo.

Se pretende comprobar que la mayoría de personas encuestadas presentan indicios de una mentalidad discriminatoria, que la mayoría de mujeres encuestadas han sido víctimas de discriminación de género y que la mayoría de trabajadores perciben que su nivel de productividad en el empleo se ha visto afectado cuando han sido discriminados o cuando han presenciado discriminación de género hacia compañeras de trabajo. De esta manera, para las tres proporciones se plantean la siguiente hipótesis general.

$$H_0: P_i \leq 0.50$$

$$H_1: P_i > 0.50$$

Para $P_i = \{1,2,3\}$, donde P_i representa la proporción de éxitos de cada uno de los aspectos a evaluar. Se pretende probar si cada una de las proporciones es significativamente mayor que 0.5 para concluir que la mayoría de trabajadores encuestados cumple con cada una de las características mencionadas. Se utiliza un nivel de significancia $\alpha = 0.05$

El estadístico de prueba

Como se explicó anteriormente, para hacer nuestras pruebas empleamos el modelo normal estándar, debido a que las proporciones se distribuyen bajo un proceso de Bernoulli, este proceso se distribuye de manera binomial y la distribución binomial se aproxima a una normal con muestras de tamaño suficiente. Para calcular el estadístico de prueba se utiliza la ecuación 9.

$$z = \frac{p - P}{\sqrt{\frac{P(1 - P)}{n}}} \quad (9)$$

La regla de decisión

Para el nivel de significancia $\alpha = 0.05$, el punto crítico para rechazar H_0 en los tres casos, será $z_{\alpha=0.05} = 1.65$. Entonces, la regla de decisión será, rechazar H_0 si $z > 1.65$ y de esa forma se concluirá que la proporción correspondiente a cada aspecto es significativamente mayor que la mayoría. Por otro lado, si $z \leq 1.65$, la conclusión sería que la proporción no es significativamente mayor que la mitad.

Resultados y discusión

En la tabla 1, se muestran los valores de z para cada una de las tres proporciones, así como el valor crítico, nivel de significancia y valor p para cada una de las tres proporciones calculadas y puestas a prueba.

Aspecto	z	Valor P	Nivel de significancia	Punto crítico
La proporción de personas que presentan indicios de una mentalidad discriminatoria.	2.55	0.0054		
La proporción de sujetos que han sido víctima de discriminación de género	2.04	0.0207	0.05	1.65
La proporción de personas que han visto afectada su productividad laboral cuando han sido discriminados o cuando han presenciado discriminación de género hacia compañeras de trabajo.	1.74	0.0409		

Tabla 1. Resumen de las pruebas estadísticas para los tres aspectos a evaluar

Para las tres proporciones se rechaza la hipótesis nula H_0 , es decir, se concluye que las proporciones de los tres aspectos es significativamente mayor que 0.50, eso quiere decir que la proporción de personas que presentan indicios de una mentalidad discriminatoria, la proporción de mujeres que han sido víctima de discriminación de género y la proporción de personas que han visto afectada su productividad laboral cuando han sido discriminados o cuando han presenciado discriminación de género hacia compañeras de trabajo es significativamente mayor que la mitad. Sin embargo, cerca del 100% de todos los cuestionados creen que no debe de existir diferencia entre los derechos y oportunidades laborales de hombres y mujeres, esto sin considerar los derechos laborales que las mujeres poseen por cuestiones biológicas, tales como la incapacidad por maternidad o las horas de lactancia. Por tanto, los participantes no consideran que el sexo debe de ser motivo para hacer una diferenciación entre hombres y mujeres respecto a los derechos laborales.

Las mujeres consideran a los hombres como mejores compañeros en el área de servicio, y prefieren tener a hombres como compañeros de trabajo en general pues tienen esta inclinación

porque piensan que es más fácil llevar una buena relación con ellos por considerarlos más eficientes y menos conflictivos que las mismas mujeres, esta conclusión podría hacernos asumir que las propias mujeres manifiestan indicios de discriminación entre ellas. También se encontró que aquellos hombres que prefieren tener a mujeres como jefas, refirieron que es así porque las consideran menos estrictas. Por otro lado, cuando se trata de a qué sexo se considera mejor como jefe en el área, aquellos que se decantaron por los hombres comentaron que consideran que éstos son mejores para dar órdenes y son más firmes. Los que seleccionaron a las mujeres, en general lo hicieron por considerarlas más eficientes en el cargo.

De todas las personas cuestionadas, 60% refirió que durante sus últimos 5 años laborando dentro del área de servicios, no han sido víctimas de discriminación alguna. El resto de las personas sí reportaron haber sufrido discriminación, siendo la más recurrente hacia los hombres la discriminación por edad y hacia las mujeres la discriminación por edad y por sexo en igual proporción, lo cual evidencia que las mujeres enfrentan con mayor frecuencia el fenómeno de la discriminación.

Todo esto hace evidente que las mujeres perciben la inexistencia de un trato igualitario hacia ambos sexos en el trabajo, siendo los hombres los que resultan más beneficiados con esta disparidad. Asimismo, los hombres reconocen que existe esta situación, sin embargo, no la perciben de la misma forma que las mujeres.

En resumen, la mayoría de las personas participantes refieren no haber sido beneficiadas o perjudicadas por su sexo al momento de laborar en el área de servicios en sus empresas. Sin embargo, gran parte de los que reportaron una situación contraria a esta tendencia fueron las mujeres, siendo aún más importante destacar que éstas fueron las únicas que reconocieron haber sido obstaculizadas por su sexo. Por lo tanto, se puede afirmar que las mujeres enfrentan más dificultades para integrarse o para desarrollarse dentro de una de las áreas operativas las organizaciones prestadoras de servicios. 55% de las mujeres participantes y 37% de los hombres, refirieron haber presenciado discriminación de género hacia alguna de sus compañeras de trabajo, de estos porcentajes, 20 mujeres, reportan que se han visto afectadas en su productividad laboral cuando una compañera ha sufrido este fenómeno, mientras que sólo 6 hombres concuerdan con lo mismo.

A los participantes también se les inquirió qué medidas tomaron cuando presenciaron discriminación de género hacia a alguna de sus compañeras de trabajo, refiriendo la mayoría haber hablado con algún superior respecto a la situación, sin que esto fuera de utilidad. Este último punto puede tornarse de gravedad en algunos casos pues debido al mal manejo de la situación por parte de los superiores, la discriminación de género hacia la mujer se puede normalizar dentro del área de trabajo, ocasionando que las relaciones laborales se deterioren y consigo el ambiente laboral, así como la productividad. Resultando incluso y como se muestra más adelante, en la pérdida de personal.

Finalmente, 38% de las mujeres participantes que han sufrido discriminación de género, han abandonado su empleo por tal motivo; mientras que sólo 1 hombre refiere haberse separado de su empleo por la misma razón. Respecto a lo que los afectados hicieron cuando fueron discriminados por motivos de género, están: hablar con algún jefe para que mediara la situación, demostrar que tenían la capacidad suficiente para laborar en el área de cocina o probar que podían cumplir con sus responsabilidades dentro del área. Estas últimas respuestas sugieren que la discriminación de género tuvo lugar debido a que no se consideró al afectado apto para realizar alguna tarea.

Lo que se debe puntualizar tanto en las personas discriminadas como los observadores analizados es que en ambos casos, cuando las personas han presenciado discriminación de género y cuando han sido víctimas de discriminación de género, se ha reportado un impacto negativo en la productividad laboral, lo cual puede derivar en consecuencias desfavorables para las empresas pues algunos empleados reducirán su rendimiento, incumpliendo así con sus responsabilidades o

realizándolas de manera insatisfactoria, generándose así un déficit en las operaciones de toda la empresa o de determinadas áreas de la misma.

Asimismo, la discriminación de género en el lugar de trabajo también puede conducir a la víctima a separarse de su empleo. Con todo lo anterior, se puede concluir que debería ser importante para las empresas de servicios y también para las que no son de este giro, atender este tipo de problemáticas ya que no solo deterioran a la víctima de manera personal, sino que la perjudican profesionalmente; mientras que el ambiente de trabajo y las relaciones interpersonales de los empleados también sufren un impacto negativo.

Trabajo a futuro

En esfuerzos posteriores, la investigación se hará extensiva a otras regiones del Estado de México y a empresas de otros sectores productivos y diversas industrias. Se realizará un análisis correlacional entre los factores que indican la presencia de un ambiente de discriminación en las organizaciones y las causas de discriminación, se analizarán las interacciones de estas variables para detectar si existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres que sufren de discriminación laboral. Los factores a considerar son, los niveles de salario, las oportunidades de empleo, las oportunidades de crecimiento en el trabajo, el acoso laboral y el acoso sexual, mientras que las causas de discriminación a analizar serán, la edad, el grupo étnico de pertenencia, la experiencia laboral y el puesto a ocupar, finalmente la variable a explicar será el genero, dividido en hombres y mujeres.

Conclusiones

Se confirmó que existe una relación entre la discriminación de género hacia la mujer y la productividad laboral. Parte de las participantes de la muestra que aseguraron haber sido víctimas de discriminación de género dentro del área de empresas prestadoras de servicios, reportaron que su productividad laboral fue afectada negativamente por tal situación. De igual manera, se encontró que también existe una repercusión negativa en la productividad laboral de las personas que han presenciado discriminación de género hacia alguna compañera de trabajo.

De acuerdo con los resultados del instrumento aplicado, este impacto en la productividad laboral puede ser tal que orille a las personas a renunciar a su empleo, así como lo han hecho algunos de los participantes cuestionados. Esta situación representa un problema en 2 frentes: primero para el individuo, pues se puede ver afectado a nivel emocional y por supuesto a nivel económico, debido a lo que representa abandonar un empleo; y segundo, para la empresa misma, ya que la falta de uno o más empleados resultaría en fallas o retrasos en su operatividad además de la posible generación de gastos en reclutamiento y capacitación, sin dejar de mencionar que la presencia de discriminación de género en el lugar puede escalar a tal grado que se generen problemas mayores.

Referencias

- [1] O. Herrbach y K. Mignonac, "Perceived Gender Discrimination and Women's Subjective Career Success: The Moderating Role of Career Anchors", *Journal of Industrial Relations*, Vol. 67, no. 1, pp. 25-50, 2012.
- [2] J. R. Lucas, "Discrimination and irrelevance", *Proceedings of the Aristotelian Society*, Vol. 86, pp. 307-324, 1985.
- [3] A. Oakley, "Sex, Gender and Society", New York, Harper and Row, 1972, .

- [4] J. Lorber y S. A. Farrell, "The social construction of gender", Newbury Park, CA: Sage, 1991, pp. 13-37
- [5] A. Saldivar Garduño, R. Díaz Loving, N. E. Reyes Ruiz, C. Armenta Hurtarte, F. López Rosales, M. Moreno López, A. Romero Palencia, J. E. Hernández Sánchez, M. Domínguez Guedea, "Roles de Género y Diversidad: Validación de una Escala en Varios Contextos Culturales", *Acta de Investigación Psicológica - Psychological Research Records*, vol. 5, núm. 3, pp. 2124-2148, 2015
- [6] C. Bunch, "Women's rights as human rights: Toward a re-vision of human rights", *Human rights quarterly*, no. 12, pp. 468-498, 1990.
- [7] H. Tajfel, "Experiments in intergroup discrimination", *Scientific American*, Vol. 223, No. 5, pp. 96-103, 1970.
- [8] M. J. Fregoso y M. A. Gutiérrez, "Psicología básica", México, Edere, (2001).
- [9] A. Mummendey y M. Wenzel, "Social Discrimination and Tolerance in Intergroup Relations: Reactions to Intergroup Difference", *Personality and Social Psychology Review*, Vol. 3, No. 2, pp. 158-174, 1999.
- [10] A. Alesina, P. Giuliano y N. Nunn, "On the Origins of Gender Roles: Women and the Plough", *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 128, No. 2, pp. 469-530, 2013.
- [11] L. Benería, "Reproduction, production and the sexual division of labour", *Cambridge Journal of Economics*, Vol. 3, pp. 203-225, 1979.
- [12] A. J. Martin "The Role of Positive Psychology in Enhancing Satisfaction, Motivation, and Productivity in the Workplace", *Journal of Organizational Behavior Management*, Vol. 24, No. 1-2, pp. 113-133, 2008.
- [13] Z. A. Channar, Z. Abbassi y I. A. Ujan, "Gender Discrimination in Workforce and its Impact on the Employees", *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences*, Vol. 5, No. 1, pp. 177-191, 2011.
- [14] D. C. Montgomery y G. C. Runger, "Applied Statistics and Probability for Engineers", Third edition, USA, Wiley 2003.
- [15] K. Pearson, "On Lines and Planes of Closest Fit to Systems of Points in Space", *Philosophical Magazine*, pp. 559-572, 1901.
- [16] A. Gaye, J. Klugman, M. Kovacevic, S. Twigg y E. Zambrano "Measuring Key Disparities in Human Development: The Gender Inequality Index", *United Nations Development Programme Human Development Reports*, No. 46, pp. 1-37, 2010.
- [17] J. A. Gliem y R. R. Gliem, "Calculating, Interpreting, And Reporting Cronbach's Alpha Reliability Coefficient For Likert-Type Scales",
- [18] J. R. Santos "Cronbach's Alpha: A Tool for Assessing the Reliability of Scales", *The Journal of extensión*, Vol. 37, No. 2, pp. 297-334, 1999.
- [19] P. Cozby, "Métodos de Investigación del Comportamiento", México, McGraw Hill, 2005.

- [20] A. Campo y H. Celina, “Aproximación al uso del coeficiente Alfa de Cronbach”, *Revista Colombiana de Psiquiatría*, Vol. 36, No.4, pp. 572 – 580, 2005.